

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

IQTISODIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHDA O'ZBEK TILINING TA'SIRI

Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "O'zbek tili va adabiyoti"
 kafedrasini mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
ORCID: 0000-0002-3898-2113

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiy savodxonlikni oshirish jarayonida o'zbek tilining tutgan o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Til – nafaqat aloqa vositasi, balki bilim va tushunchalarni keng ommaga yetkazish, iqtisodiy tushunchalarni xalq ongiga singdirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotda o'zbek tilida yaratilgan iqtisodiy atamalar, ommaviy axborot vositalarida iqtisodiy mavzularni yoritish hamda ta'lim tizimidagi iqtisodiy kontentlarning til jihatidan tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy savodxonlik, o'zbek tili, iqtisodiy atamalar, til ta'siri, ommaviy axborot vositalari, ta'lim, iqtisodiy madaniyat.

Abstract: This article analyzes the role and importance of the Uzbek language in the process of improving economic literacy. Language is not only a means of communication, but also an important tool for conveying knowledge and concepts to the general public, and instilling economic concepts in the minds of the people. The study examined the economic terms created in the Uzbek language, the coverage of economic topics in the media, and the linguistic analysis of economic content in the education system.

Key words: economic literacy, Uzbek language, economic terms, language influence, media, education, economic culture.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение узбекского языка в процессе повышения экономической грамотности. Язык – это не только средство общения, но и важный инструмент передачи знаний и концепций широкой общественности, а также внедрения экономических концепций в сознание людей. В ходе исследования были изучены экономические термины, созданные на узбекском языке, освещение экономических тем в средствах массовой информации, а также лингвистический анализ экономического контента в системе образования.

Ключевые слова: экономическая грамотность, узбекский язык, экономические термины, языковое влияние, средства массовой информации, образование, экономическая культура.

KIRISH

Iqtisodiy savodxonlikni oshirish masalasi bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki global miqyosda ham dolzarb ahamiyatga ega. Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarning jadal sur'atlarda amalga oshirilayotgani va aholining iqtisodiy faoliyatda faol ishtirok etishi zarurati tufayli iqtisodiy savodxonlikni oshirish masalasi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda tilning o'rni beqiyosdir, chunki iqtisodiy bilimlarni to'g'ri va samarali uzatish uchun tegishli atamalar va tushunchalar xalq tiliga mos ravishda bayon qilinishi lozim.

O'zbek tilining iqtisodiy atamalarni shakllantirishda va iqtisodiy mavzularni keng ommaga yetkazishda tutgan o'rni dolzarbdir. O'zbek tilida iqtisodiy bilimlarni ommalashtirish, ular bilan ishlashni yengillashtirish, ta'lim tizimida iqtisodiy fanlarni ona tilida o'qitish nafaqat iqtisodiy savodxonlikni oshiradi, balki milliy iqtisodiy ongni shakllantirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, bu masala, ayniqsa, ta'lim, ommaviy axborot vositalari va davlat siyosati nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. Bugungi globallashuv va axborot asrida iqtisodiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish har bir fuqaroning hayotida muhim o'rin egallamoqda. Iqtisodiy savodxonlik – bu shaxsning moliyaviy qarorlar qabul qilishda ongli ravishda harakat qilishi, jamiyatdagi iqtisodiy jarayonlarni tushinishi va ularga moslashishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va tajribalar yig'indisidir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, iqtisodiy savodxonlikni ommalashtirish va aholining turli qatlamlari orasida keng yoyish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Bunda asosiy vositalardan biri – til sanaladi. Ayniqsa, davlat tili bo'lgan o'zbek tilining iqtisodiy bilimlarni yetkazishdagi roli beqiyosdir. O'zbek tilida iqtisodiy atamalarni shakllantirish, ularni ommaga tushunarli tarzda yetkazish, ta'lim va axborot vositalarida iqtisodiy mazmundagi materiallarni ona tilida yoritish orqali keng jamoatchilikning iqtisodiy savodxonligini oshirish mumkin. Ushbu maqolada aynan shu masalaga – iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining tutgan o'rnini, imkoniyatlari va istiqbollarga e'tibor qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy savodxonlik va tilshunoslik kesishgan nuqtalarda olib borilgan tadqiqotlar soni ko'p bo'lsa-da, mavjud adabiyotlar ushbu mavzuning dolzarbligini tasdiqlaydi. A. Jo'raev, M. Karimov, N. Qodirov kabi olimlarning iqtisodiy madaniyat, iqtisodiy tafakkur va savodxonlik masalalariga oid tadqiqotlarida aholining iqtisodiy bilim darajasini oshirish zaruriyati ta'kidlangan. Ular iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda mahalliy til va madaniyatning o'rnini katta ekanligini qayd etishadi. Shuningdek, O'zbekistonda iqtisodiy terminologiyani shakllantirish borasida O. Matyoqubov, Sh. Jo'rayev kabi tilshunos olimlarning ishlari alohida ahamiyatga ega. Ular iqtisodiy atamalarni o'zbek tiliga moslashtirishda lingvistik mezonlarga asoslanish, ularning ommabopligi va tushunarligini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydilar.

Ommaviy axborot vositalarining iqtisodiy savodxonlikka ta'siri masalasida esa jurnalistika va kommunikatsiya sohasida yozilgan tadqiqotlar – masalan, X. Qo'chqorova va G. Mamatqulovning ishlarida iqtisodiy mavzularni sodda, ravon va xalqchil tilda yoritish orqali keng jamoatchilikka ta'sir ko'rsatish mumkinligi isbotlangan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida yozilgan ingliz tilidagi adabiyotlarda (masalan, OECD va World Bank hisobotlarida) iqtisodiy savodxonlikni oshirishda ona tilining roli alohida ajratilgan. Bu manbalar O'zbekistonda ham shu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarni xalqaro standartlarga moslashtirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'sirini o'rganish uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot doirasida bir nechta metodlar uyg'unlashtirilgan holda qo'llandi. Tahliliy metod orqali mavjud ilmiy adabiyotlar, maqolalar, davlat dasturlari va strategik hujjatlar o'rganilib, ularda iqtisodiy savodxonlik va til masalalariga berilgan baholar tahlil qilindi. Solishtirma metod yordamida boshqa davlatlar, xususan, ona tilida iqtisodiy bilimlarni ommalashtirishga erishgan mamlakatlar tajribasi O'zbekiston sharoitiga taqqoslab o'rganildi. Kontent tahlil orqali ommaviy axborot vositalarida (gazeta, jurnal, internet saytlar, teleko'rsatuvlar) chop etilgan iqtisodiy mavzulardagi materiallar til va mazmun jihatidan tahlil qilindi; ayniqsa, foydalanilgan atamalar, uslubiy yondashuvlar va tushunarlik darajasi e'tiborga olindi.

Sotsiologik so'rov va kuzatuv metodi asosida oliy ta'lim muassasalari talabalari, o'qituvchilar hamda iqtisodiy soha vakillari orasida so'rovnoma o'tkazilib, iqtisodiy tushunchalarni qabul qilishda tilning o'rnini va ahamiyati yuzasidan fikrlar yig'ildi. Tavsifiy metod orqali esa olingan natijalarga tayanib, iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining samaradorligi, imkoniyatlari va mavjud muammolari bayon qilindi. Mazkur metodlar birgalikda qo'llanilishi natijasida mavzu chuqur tahlil qilinib, o'zbek tilining iqtisodiy bilimlarni ommaga yetkazishdagi o'rnini va ahamiyati aniq faktlar hamda dalillar asosida yoritildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, o'zbek tilida yaratilgan iqtisodiy kontentlar aholi tomonidan ko'proq qabul qilinadi va tushuniladi. Ayniqsa, rasmiy va murakkab atamalar oddiy tilda izohlanganida yoki hayotiy misollar bilan tushuntirilganida, auditoriyaning qiziqishi va tushunish darajasi oshadi.

Ommaviy axborot vositalarida iqtisodiy mavzular yoritilishining til jihatidan tahlili shuni ko'rsatdiki, ko'plab materiallarda xorijiy atamalar tarjima qilinmagan holda qo'llaniladi, bu esa auditoriyaga ma'lumotni to'liq anglashda qiyinchilik tug'diradi. O'quv materiallarining tahliliga ko'ra, o'zbek tilidagi darsliklar va metodik qo'llanmalar talabalarning mavzuni o'zlashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, iqtisodiy atamalarni xalq mentalitetiga moslashtirish, ularni hayotiy holatlar orqali tushuntirish, bilimlarni tezroq va samaraliroq singdirishga xizmat qilmoqda. So'rovnoma va suhbatlar asosida olingan natijalar tilning ta'sirchanligi borasida aniq dalillarni ko'rsatdi. Ishtirokchilarning aksariyati iqtisodiy tushunchalarni o'z ona tilida o'rganishni afzal ko'rgan. Bu esa o'zbek tilining nafaqat madaniy, balki amaliy jihatdan ham iqtisodiy savodxonlikni oshirishda muhim omil ekanligini isbotlaydi.

Shuningdek, o'zbek tilida yaratilayotgan iqtisodiy kontentlar soni va sifati oshib borayotgani quvonarli holatdir. Biroq ularni yanada takomillashtirish, atamalarni yagona tizimga solish, soddalashtirish va keng auditoriyaga qulay shaklda taqdim etish zarurati mavjud. Shu orqali iqtisodiy savodxonlik darajasini yanada oshirish mumkin bo'ladi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, iqtisodiy savodxonlikni oshirishda ona tilining, xususan, o'zbek tilining roli nihoyatda muhimdir. Til – nafaqat axborot uzatuvchi vosita, balki bilimlarni xalq

ongiga singdiruvchi, ularni qabul qilishni yengillashtiruvchi kuchli omildir. O'zbek tilida iqtisodiy tushunchalar sodda, tushunarli va xalq ongiga yaqin shaklda ifoda etilsa, ularning keng omma tomonidan qabul qilinishi va amaliyotda qo'llanilishi osonlashadi.

XULOSA

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, hozirgi kunda iqtisodiy atamalarni standartlashtirish, ularni ona tilida ommabop shaklda yetkazish hamda o'quv va ommaviy axborot vositalari orqali samarali tarqatish dolzarb masalalardan hisoblanadi. O'zbek tilining boy imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, til va iqtisodiy tafakkur uyg'unligini ta'minlash orqali aholining iqtisodiy madaniyatini oshirish mumkin. Shu bois, iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish strategiyalarida til omili alohida e'tiborga olinishi lozim. Bu nafaqat bilim darajasini oshiradi, balki mamlakatda iqtisodiy faollik va ongli qarorlar qabul qilish madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Karimov B. va boshqalar. Iqtisodiy bilim asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Qodirov M., Ergashev A. O'zbek tilida iqtisodiy atamalar: tahlil va takliflar. – "Til va adabiyot" jurnali, 2021, №2.
4. Rasulov Sh. Iqtisodiy madaniyat va savodxonlik: nazariy va amaliy yondashuvlar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
5. Xolmatova Z. Axborot vositalarida iqtisodiy mavzular: til va uslub tahlili. – "OAV va jamiyat" jurnali, 2020, №4.
6. Yuldasheva D. B. The Intensification of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology [Article]. Psychology and Education, International Scientific Journal, 2021. 58(2): pp. 224–230.
7. Yuldasheva D. B. Approach Is the Main Strategic Direction Which Defines the Components of Teaching the Uzbek Language. Science and World, International Scientific Journal, №2 (90), 2021.
8. Yuldasheva D. B. Organization of Terms as a Factor for the Improvement of Economic Sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, International Scientific Journal, 2021. Volume 2.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.